

Extinto

*Maurício Fontana Filho**

Especialista em Ciências Sociais pela Universidade Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI.

 <https://orcid.org/0000-0003-1347-8903>

Recebido em: 01 fev. 2021. **Aprovado em:** 28 fev. 2021.

Como citar esta produção artística:

FILHO, Maurício Fontana. Extinto. *Revista Letras Raras*, Campina Grande, v. 11, n. 1, p. 272-273, mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8364588>

Ah, inferno das cinzas,
Visão profana,
Queimam-me os olhos,
Engolfam-me as chamas.

Brasas me percorrem,
Me seduzem. Me exploram.
Acariciam-me o peito,
Derretem-me os ossos.

Tombo. Declino.
Minha voz se silencia,
Imploro em tormento,
Abdico minha vida.

Ah, desgosto terreno,

*

 mauricio442008@hotmail.com

Inspiro a tua fumaça,
Da sangria da existência,
Entrego-me em marcha.